

Ilustrácia vzťahov medzi simulátormi projektu a reálnymi skúsenosťami. Zdroj: S láskavým dovolením ITCL.

Ilustrácia vzťahov medzi simulátormi projektu a reálnymi skúsenosťami. Zdroj: S láskavým dovolením ITCL.

Prehľad projektu

SIMUSAFE má za cieľ zlepšiť jazdné simulátory a technológiu dopravnej simulácie na bezpečné vyhodnotenie vnímania rizík a rozhodnutí účastníkov cestnej premávky:

- Chodci
- Cyklisti
- Motocyklisti a vodiči poháňaných jednostopových vozidiel
- Vodiči motorových vozidiel

V súčasnosti simulátory jazdy a modely dopravnej simulácie majú obmedzené použitie v bezpečnostných štúdiách z dôvodu obmedzeného reálneho vnímania správania sa účastníkov cestnej premávky v daných modeloch.

SIMUSAFE odstráni tento nedostatok zhromažďovaním a integráciou zdrojov správania sa účastníkov cestnej premávky na vytvorenie realistickejšieho simulovaného prostredia. Tento projekt je usporiadaný do troch výskumných cyklov.

- Po prvé, partneri projektu zhromaždia informácie o prirodzenom správaní sa pri jazdení a chôdzi v nekontrolovanom prostredí ako východiskové údaje.
- Po druhé, my zozbierame behaviorálne a fyziologické odozvy vo viac kontrolovanom prostredí na prepojenie rizikového správania sa a rozpoznávania rizík.

Vyššie uvedené fázy zhromažďovania údajov budú podrobnejšie nastavené, korelované a použité na vytvorenie realistickejších simulačných modelov s viacerými účastníkmi.

- Po tretie, **SIMUSAFE** bude študovať správanie a odozvy účastníkov cestnej premávky pri jazde a chôdzi vo vysoko rizikových situáciách a zhoršených podmienkach.

Ciele projektu

Modelovanie správania a zhromažďovanie údajov:

- Rizikové správanie v rámci rôznych dopravných režimov
- Vplyv infraštruktúry a prostredia

Prirodzené a simulované interakcie účastníkov cestnej premávky:

- Analýza správania sa počas jazdy na vytvorenie realistickejších skúseností simulátora
- Bezpečný výskum sieťovo prepojených multimodálnych účastníkov cestnej premávky

Ekonomické a sociálne aspekty:

- Včasná identifikácia rizikového správania sa účastníkov cestnej premávky

Pohľad na model z vtáčej perspektívy pri odbočke doľava. Zdroj: S láskavým dovolením ITCL.

SIMUSAFE sa bude zameriavať na výskum najrizikovejších dopravných situácií a pozrie sa na nebezpečné konštrukcie ciest, ako aj upravené podmienky jazdy, ktoré často zneprijemňujú život účastníkov cestnej premávky.

Očakávané výsledky projektu zlepšia výcvikové programy vodičov, naše pochopenie užitočnosti bezpečnostných prvkov vozidiel a bezpečnejšiu integráciu nových typov vozidiel, t. j. automatizovaných vozidiel.

Pripojte sa k nám na webovej lokalite <http://SIMUSAFE.eu>

SIMUSAFE SIMULATION of behavioural aspects for **SAFER** transport.

Simulátory pre chodcov a vodičov. Zdroj: S láskavým dovolením ITCL.